

MODELO MATEMÁTICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO EN ESTACIONES DE CARGA COMUNITARIA INTELIGENTES Y SOSTENIBLES

M. Zambrano¹, J. Guanda², D. Josué³, A. Reyes⁴, P. Carlos⁵, K. Rivera⁶ Universidad Dr. José Gregorio Hernández¹⁻⁶.
Maracaibo, Venezuela¹⁻⁶, mariazambrano345@ujgh.edu.ve¹, joseguanda778@ujgh.edu.ve²,
josuedelgado566@ujgh.edu.ve³, anthonyreyes841@ujgh.edu.ve⁴, carlosperez629@ujgh.edu.ve⁵,
karolinerivera189@ujgh.edu.ve⁶

Resumen– Este artículo presenta el desarrollo de un Modelo Matemático Predictivo, basado en ecuaciones diferenciales, diseñado para la optimización de la gestión de la carga en Estaciones de Carga Comunitaria Inteligentes y Sostenibles. El objetivo principal fue establecer un modelo matemático base útil para su implementación en futuros sistemas de optimización energética. Este modelo buscó describir con precisión la dinámica de carga y el consumo energético agregado. La metodología se basó en la construcción de un sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs) de primer orden para modelar los estados de carga individual de múltiples dispositivos y la caracterización de la potencia total demandada bajo restricciones físicas. Para la simulación, se consideraron parámetros clave como la tasa de carga nominal y los límites de potencia del sistema. Los resultados se obtuvieron mediante la resolución analítica y la validación numérica a través de un prototipo de software desarrollado en Python. Esta herramienta permitió ingresar variables en tiempo real para calcular el ahorro energético y la reducción de picos de demanda mediante un algoritmo de balanceo de carga. Se concluyó que el modelado con ecuaciones diferenciales proporcionó un marco robusto y predictivo esencial para la inteligencia y la gestión dinámica de infraestructuras de carga comunitaria.

Palabras clave– Ahorro Energético. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs). Estación de Carga Comunitaria. Modelado Dinámico. Optimización de Carga. Validación Numérica.

Abstract– This article presents the development of a Predictive Mathematical Model based on differential equations, designed for the optimization of load management in Smart and Sustainable Community Charging Stations. The primary objective was to establish a foundational mathematical model useful for implementation in future energy optimization systems. This model sought to accurately describe charging dynamics and aggregate energy consumption. The methodology was based on the construction of a system of first-order Ordinary Differential Equations (ODEs) to model the individual states of charge of multiple devices and the characterization of the total power demanded under physical constraints. For the simulation, key parameters such as the nominal charging rate and system power limits were considered. The results were obtained through analytical resolution and numerical validation via a software prototype developed in Python. This tool allowed for the input of real-time variables to calculate energy savings and the reduction of demand peaks through a load balancing algorithm. It was concluded that modeling with differential equations provided a robust and predictive framework essential for intelligence and dynamic management of community charging infrastructures.

Keywords– Energy Savings. Ordinary Differential Equations (ODEs). Community Charging Station. Dynamic Modeling. Load Optimization. Numerical Validation.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente de la energía se ha consolidado como uno de los desafíos más críticos del presente siglo, impulsando la transformación de las infraestructuras tradicionales hacia modelos más sostenibles y tecnificados. Este artículo aborda el diseño de sistemas de carga inteligentes desde una perspectiva matemática y computacional, proponiendo soluciones para la optimización de recursos en entornos comunitarios.

A. Contexto de la Eficiencia Energética en la Región

La transición hacia un modelo de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe requiere de políticas robustas que integren la eficiencia energética como un motor de inclusión y progreso técnico. Según Carvajal et al. [1], los progresos en esta materia son fundamentales para mitigar el impacto ambiental y optimizar los recursos existentes en la región.

Este cambio de paradigma no solo afecta a la generación de energía a gran escala, sino que promueve la creación de "Comunidades Energéticas", donde grupos de usuarios gestionan su consumo de forma colaborativa y descentralizada [5], reduciendo la dependencia de la red central y fomentando la sostenibilidad local.

B. Desafíos en Infraestructuras Inteligentes y Educativas

La integración de tecnologías en "edificios inteligentes" busca optimizar el consumo mediante sistemas automatizados que respondan a la demanda en tiempo real [2]. Este enfoque es particularmente relevante en entornos académicos y laboratorios de ingeniería, donde la estabilidad y eficiencia de los sistemas eléctricos son críticas para la operación de equipos sensibles [3].

El auge del Internet de las Cosas (IoT) y los dispositivos móviles ha generado una demanda creciente de sistemas de alimentación de bajo consumo que no solo sean funcionales, sino que también sirvan como herramientas educativas para la enseñanza de la eficiencia energética [4]. Sin embargo, la carga simultánea de múltiples dispositivos en estos espacios puede generar picos de demanda que los sistemas convencionales no pueden gestionar sin sobrecargarse.

C. El Modelado Matemático y la Computación como Solución

Para resolver la problemática de la gestión de carga variable, es necesario recurrir al modelado matemático. Las ecuaciones diferenciales han demostrado ser herramientas eficaces para describir fenómenos dinámicos donde las variables cambian con el tiempo, como se ha visto en aplicaciones térmicas [6] y en la modelación de procesos de enfriamiento de materiales [7].

En este trabajo, se utilizan Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs) para modelar la relación entre la potencia y la energía acumulada [8]. Para implementar esta solución teórica en un entorno práctico, se utiliza el lenguaje Python, reconocido por su capacidad en la computación científica [9], permitiendo simular y validar un algoritmo de control que asegura la estabilidad del sistema de carga comunitaria.

II. REVISION TEORICA

El diseño de sistemas de ingeniería eficientes requiere una comprensión profunda de las leyes que gobiernan el cambio y la acumulación de magnitudes físicas. En este contexto, las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs) proporcionan el lenguaje matemático natural para describir sistemas dinámicos donde las tasas de cambio son funciones del estado del sistema y del tiempo [8]. Para el desarrollo de estaciones de carga inteligentes, se ha adaptado este marco teórico para modelar el flujo de energía bajo restricciones variables.

A. Fundamentos de las Ecuaciones Diferenciales en Sistemas Físicos

El uso de ecuaciones diferenciales no se limita a la mecánica clásica; su aplicación es transversal en la ingeniería para modelar fenómenos como la transferencia de calor y el enfriamiento de materiales [7], así como la dinámica de fluidos y fenómenos térmicos complejos [6]. De manera análoga, en un sistema eléctrico, la transferencia de energía puede modelarse como un flujo dinámico. Si consideramos la energía almacenada en una batería como una función

del tiempo $E(t)$, su razón de cambio instantánea define la potencia eléctrica suministrada.

Este principio permite tratar el proceso de carga no como un evento estático, sino como un problema de valor inicial regido por una ecuación diferencial de primer orden, cuya solución describe la trayectoria de la energía acumulada en el tiempo.

B. Modelado de la Potencia Instantánea como Derivada Temporal

En el modelo propuesto, la variable fundamental de control es la potencia $P(t)$. Matemáticamente, se define la relación entre la potencia y la energía E mediante la derivada temporal:

$$P(t) = \frac{dE(t)}{dt} \quad (1)$$

Donde $P(t)$ representa la potencia suministrada en el instante t (medida en Watts) y $E(t)$ es la energía acumulada (medida en Joules o Watt-hora). En sistemas de carga tradicionales no gestionados, $P(t)$ suele ser consumo (k). Sin embargo, en una estación inteligente, $P(t)$ se convierte en una función variable dependiente de la demanda total del sistema y la capacidad de la red, lo que requiere resolver la EDO planteada en (1) para determinar el estado de carga final.

C. Algoritmo de Restricción y Balanceo de Carga

La innovación del modelo radica en la definición de $P(t)$. El sistema opera bajo una restricción física de potencia máxima que simula la capacidad del transformador o la acometida eléctrica de la comunidad. Sea N el número de dispositivos conectados en el instante t , P_{nom} la demanda nominal de cada uno.

El comportamiento del sistema se modela mediante una función definida a trozos que describe la lógica de control del algoritmo de optimización:

$$P_{real}(t) = \begin{cases} P_{nom} & \text{si } \sum_{i=1}^N P_{nom} \leq P_{max} \\ \frac{P_{nom}}{N} & \text{si } \sum_{i=1}^N P_{nom} > P_{max} \end{cases}$$

Esta formulación matemática garantiza que la derivada de la energía nunca exceda los límites de seguridad. Cuando la demanda agregada supera a P_{max} , el sistema entra en un régimen de "balanceo de carga", reduciendo proporcionalmente la tasa de cambio de energía $\left(\frac{dE}{dt}\right)$ para cada usuario, distribuyendo el recurso escaso de manera equitativa.

D. Integración Numérica y Energía Acumulada

Para obtener la energía total transferida durante una sesión de carga, es necesario resolver la ecuación diferencial (1). Analíticamente, esto equivale a la integral definida de la potencia en el intervalo de tiempo de conexión:

$$E_{total} = \int_{t_{inicio}}^{t_{fin}} P_{real}(t) dt \quad (3)$$

Dado que el sistema se implementa en un entorno computacional digital (Python), la solución continua se aproxima mediante métodos numéricos. El algoritmo utiliza una discretización temporal (Método de Euler), donde la energía en el paso $n+1$ se calcula iterativamente:

$$E_{n+1} = E_n + P_{real}(t_n) \cdot \Delta t \quad (4)$$

Esta aproximación permite al sistema calcular en tiempo real el consumo energético y compararlo con un escenario hipotético sin restricciones, cuantificando así el impacto de la gestión inteligente en la red eléctrica.

III. MATERIALES Y METODOS

La metodología empleada para este estudio se basó en el diseño y ejecución de una simulación computacional determinista. Este enfoque permitió aislar las variables críticas del sistema (potencia, tiempo y demanda) para validar el modelo matemático sin los riesgos físicos o costos asociados a un prototipo de hardware inicial.

A. Entorno de Desarrollo y Herramientas de Simulación

Para la implementación del modelo matemático, se seleccionó el lenguaje de programación Python, debido a su robustez en el cálculo numérico y su amplia adopción en la comunidad científica para el

procesamiento de datos. La arquitectura del software desarrollado, denominado "Sistema de Gestión Energética", se estructuró sobre tres librerías fundamentales:

- Tkinter: Utilizada para la construcción de la interfaz gráfica, permitiendo la interacción manual con los puertos y la visualización del estado del sistema en tiempo real.

- Matplotlib: Implementada para la representación gráfica dinámica de la función de potencia $P(t)$, facilitando la observación de la convergencia entre la demanda teórica y la real.

- SQLite: Empleada para la persistencia de datos, almacenando registros históricos que permiten análisis posteriores sobre la eficiencia de las sesiones.

B. Definición de Parámetros y Escenario de Prueba

El simulador se configuró para replicar un escenario de alta densidad de dispositivos móviles y equipos IoT de bajo consumo, alineándose con estudios sobre la evaluación de sistemas electrónicos en entornos educativos. Los parámetros físicos definidos en el código fuente para delimitar las condiciones de frontera del sistema fueron:

- Se estableció un límite máximo de 15.0 Watts para la estación denominada P_{max} . Este valor fue seleccionado para simular una restricción de infraestructura típica en laboratorios o sistemas de micro-redes con capacidad limitada.

- Se fijó una demanda de 4.5 Watts por puerto denominada carga nominal (P_{nom}), correspondiente al estándar de carga de dispositivos móviles comunes (5V, 0.9A).

- El modelo simula 8 puertos de acceso simultáneo, permitiendo evaluar el comportamiento del algoritmo cuando la demanda agregada $8 \times 4.5W = 36W$ supera ampliamente la capacidad instalada.

TABLA I

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL SIMULADOR SGEC

Parámetro	Valor	Descripción
P_{max}	15.0W	Límite físico de potencia del sistema
P_{nom}	4.5W	Demanda nominal por puerto
V_{op}	5.0V	Tensión de operación de los dispositivos
$N_{puertos}$	8	Cantidad total de puertos disponibles
Δt	1.0 s	Paso de tiempo para la integración numérica

C. Discretización y Resolución Numérica del Modelo

El núcleo metodológico del estudio radica en la resolución de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs) que rigen el sistema. Dado que la potencia instantánea $P(t)$ haría discretamente en función del número de usuarios conectados, se utilizó el Método de Euler para la integración numérica, una técnica estándar en la aplicación de ecuaciones diferenciales.

El algoritmo calcula la energía acumulada (E) en cada paso de tiempo (Δt) mediante la siguiente relación de concurrencia:

$$E_{n+1} = E_n + P_{real}(t_n) \cdot \Delta$$

Donde $P_{real}(t_n)$ es determinada por la función lógica de control que evalúa si la demanda total supera el límite P_{max} . Este método permite cuantificar en tiempo real la diferencia entre la energía solicitada por los dispositivos y la energía efectivamente entregada por el sistema optimizado.

Fig. 1. Diagrama de flujo del algoritmo de control implementado en Python para la optimización de potencia.

IV. RESULTADOS

La ejecución del modelo computacional permitió obtener datos cuantitativos precisos sobre el comportamiento de la estación de carga bajo condiciones dinámicas. Los resultados validan la hipótesis de que el control basado en ecuaciones diferenciales es capaz de gestionar la demanda energética sin comprometer la integridad de la infraestructura.

A. Respuesta Dinámica ante Escenarios de Sobrecarga

Se evaluó la respuesta del sistema al someterlo a un escenario de estrés progresivo, conectando secuencialmente dispositivos hasta exceder la capacidad instalada. Al activar simultáneamente 4 puertos de carga, la demanda teórica acumulada alcanzó los 18.0 Watts, superando el límite físico predefinido de 15.0 Watts.

El algoritmo de control respondió instantáneamente, modificando la tasa de cambio de energía $\left(\frac{dE}{dt}\right)$ para todos los puertos activos. Como resultado, la potencia suministrada a cada dispositivo se redujo automáticamente de 4.5W a 3.75 Watts. Este comportamiento se evidencia en la interfaz gráfica del simulador (ver Fig. 2), donde se observa claramente el punto de divergencia: la curva de "Potencia Real" (línea continua) se estabiliza forzosamente en el límite de

seguridad, mientras que la curva de "Demanda Teórica" (línea punteada) continúa su trayectoria ascendente.

Fig. 2. Interfaz gráfica del usuario (GUI) del simulador SGEC durante una prueba de estrés. Se observa en la gráfica derecha cómo la Potencia Real se mantiene bajo el límite (15W), mientras la Demanda Teórica lo excede.

B. Eficiencia Energética y Desplazamiento de Carga

El análisis de los registros históricos almacenados en la base de datos demostró una optimización significativa en el perfil de consumo. Los resultados cuantitativos de una sesión de prueba controlada de 60 minutos se resumen en la Tabla II.

TABLA II

COMPARATIVA DE IMPACTO ENERGÉTICO (SESIÓN DE 1 HORA)

Indicador	Escenario No Gestionado (Teórico)	Escenario Optimizado (SGEC)	Diferencia (Ahorro/Desplazamiento)
Demanda de Potencia Pico	18.0W	15.0W	-16,6%
Energía Total Acumulada	18.0Wh	15.0Wh	3.0Wh
Estabilidad del Sistema	Crítica (Sobrecarga)	Estable	N/A

Como se detalla en la Tabla II, existe una diferencia de 3.0Wh entre la energía demandada y la suministrada. Este valor no representa una pérdida de servicio, sino un desplazamiento temporal de carga. El sistema priorizó la estabilidad de la micro-red reduciendo el pico de demanda en un 16.6%, aceptando una tasa de carga más lenta a cambio de mantener la continuidad operativa para todos los usuarios conectados [5].

C. Validación de la Experiencia de Usuario

La implementación visual confirmó que el modelo matemático subyacente se traduce correctamente en indicadores comprensibles para el operador. Durante la simulación mostrada en la Fig. 2, el sistema cambió su estado de "NOMINAL" a "OPTIMIZANDO" en el instante exacto en que la derivada de la energía total superó el umbral de 15W, validando la robustez del método de Euler aplicado para la detección de eventos en tiempo real.

V. DISCUSIONES

La implementación del modelo matemático y su posterior simulación han abierto un espacio de análisis sobre la viabilidad de aplicar cálculo diferencial en sistemas de control de bajo costo para la gestión energética.

A. Superioridad del Control Dinámico frente a Lógicas Estáticas

Los resultados obtenidos contrastan significativamente con los sistemas de control tradicionales de tipo "todo o nada" (ON/OFF). Mientras que un sistema convencional habría desconectado puertos abruptamente al detectar una sobrecarga, el modelo basado en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs) demostró una capacidad de adaptación continua.

Esto corrobora lo expuesto por Vergel Ortega et al. [8], quienes argumentan que el modelado con ecuaciones diferenciales permite describir con mayor fidelidad y precisión los fenómenos de cambio suave en ingeniería, evitando las discontinuidades. Al tratar la potencia como una derivada temporal, el sistema logró mantener la continuidad del servicio, un factor crítico para la estabilidad operativa en laboratorios y entornos

educativos, tal como se discute en el análisis de sistemas eléctricos de Cañizares-Reasco et al. [3].

B. Implicaciones para la Sostenibilidad en Comunidades

El fenómeno de "desplazamiento de carga" cuantificado en una reducción de 3.0Wh durante la hora pico, tiene implicaciones directas para la estabilidad de las micro-redes regionales. Como señalan Carvajal et al. [1], la eficiencia energética en América Latina no solo depende de la capacidad de generación, sino de la gestión inteligente de la demanda existente para lograr una transición inclusiva.

Este algoritmo permite que las Comunidades Energéticas operen con infraestructuras eléctricas más modestas, ya que el software optimiza los recursos compartidos, un principio fundamental en los casos de estudio presentados por Menéndez Sánchez y Fernández Gómez [5]. Además, el enfoque se alinea con las estrategias de optimización para edificios inteligentes propuestas por Lezama [2], donde la "inteligencia" del software compensa las limitaciones físicas del hardware.

C. Escalabilidad y Aplicación en IoT

La simulación en Python [9] confirmó que el costo computacional del algoritmo es extremadamente bajo, lo que sugiere una alta viabilidad para su portabilidad a sistemas embebidos. Esto es consistente con la visión de Alvarado Bastidas [4] sobre el desarrollo de sistemas electrónicos de bajo consumo para IoT con aplicaciones educativas. A diferencia de modelos térmicos complejos basados en ecuaciones diferenciales parciales, como los descritos por Nolasco Serna et al. [6], la EDO de primer orden utilizada aquí puede resolverse en microcontroladores sencillos.

Esto facilita la masificación de estas estaciones en campus universitarios sin incurrir en costos prohibitivos, permitiendo aplicar soluciones similares a las de enfriamiento de materiales modeladas por Morales Rovalino et al. [7], pero trasladadas al flujo de carga eléctrica.

VI. CONCLUSIONES

A. Validación del Modelo Matemático

Se concluye que el modelo basado en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias constituyó una herramienta robusta y efectiva para la gestión de carga. La simulación computacional validó que es posible controlar la potencia instantánea mediante algoritmos numéricos, garantizando matemáticamente que la demanda agregada nunca supere el límite físico establecido (15W), independientemente de la cantidad de dispositivos móviles conectados simultáneamente.

B. Impacto en la Infraestructura y Eficiencia

El estudio demostró que la inteligencia algorítmica puede actuar como un sustituto eficaz de la sobreinversión en infraestructura eléctrica. La capacidad del sistema para reducir la demanda pico en un 16.6% valida su utilidad para Estaciones de Carga Comunitarias Inteligentes y Sostenibles. Esta optimización contribuye directamente a la sostenibilidad y resiliencia de las redes locales, respondiendo a los desafíos de eficiencia energética y políticas de progreso técnico identificados en la región [1].

C. Líneas Futuras de Trabajo

Para futuras iteraciones de este proyecto, se recomienda:

1. Transcribir el algoritmo validado en Python [9] a lenguaje C++ para su implementación en un microcontrolador ESP32, permitiendo el control de hardware real.
2. Incorporar variables aleatorias que simulen la llegada y salida de usuarios de forma impredecible, para evaluar la robustez del sistema en escenarios de caos, más allá de las pruebas deterministas actuales.
3. Refinar la EDO para que considere la curva de carga característica de las baterías de Litio-Ion (CC/CV), aumentando la precisión del cálculo de energía teórica.

REFERENCIAS

[1] F. Carvajal, M. Gil, R. Poveda, y R. Quiroga, "Eficiencia Energética en la Transición Sostenible e Inclusiva de América Latina y el Caribe: Progresos y Políticas," División de Recursos Naturales, CEPAL, Santiago, Chile, Rep. Téc. LC/TS.2025/61, 2025. [ISSN: 2664-4541].

- [2] A. Lezama, "Estrategias para optimizar el consumo energético en edificios inteligentes," *Athenea Journal*, vol. 5, no. 18, pp. 33-45, 2024. DOI: 10.47460/athenea.v5i18.83
- [3] M. J. Cañizares-Reasco, A. G. Cortés-Gutiérrez, E. A. Cruz Somoza, y S. A. González-Burbano, "Análisis de la eficiencia energética en los sistemas eléctricos en los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTELVT Sede Nuevos Horizontes," *Ibero-American Journal of Engineering & Technology Studies*, vol. 3, no. 1, e608, 2023. DOI: 10.56183/iberotecs.v3i1.608
- [4] E. A. Alvarado Bastidas, "Evaluación de sistemas electrónicos de bajo consumo energético en IoT: Aplicaciones educativas para reducir el consumo energético," *Sage Sphere Journal*, vol. 1, no. 2, 2024. DOI: 10.63688/dxbdq105
- [5] J. Menéndez Sánchez y J. Fernández Gómez, "Comunidades Energéticas: Casos de Estudio," en *Cuadernos Orkestra*, Instituto Vasco de Competitividad - Fundación Deusto, San Sebastián, España, Rep. 05/2022, 2022.
- [6] C. Nolasco Serna, C. M. Durán Chinchilla, y J. J. Cadena Morales, *Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales parciales al modelamiento de fenómenos térmicos*. Cúcuta, Colombia: Editorial Redipe, 2020. DOI: 10.36260/rbr.19.9789585573779
- [7] V. F. Morales Rovalino, J. M. Ases Villacís, y J. W. Morales Cevallos, "Aplicación de ecuaciones diferenciales ordinarias en la modelación del enfriamiento de materiales," *Tesla Revista Científica*, vol. 5, no. 1, e489, 2025. DOI: 10.55204/trc.v5i1.e489
- [8] M. Vergel Ortega, O. L. Rincón Leal, y E. Ibargüen Mondragón, *Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones*. San Juan de Pasto, Colombia: Editorial Universidad de Nariño, 2022. ISBN: 978-628-7509-35-1
- [9] T. E. Oliphant, "Python for Scientific Computing," *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 10-20, May/Jun. 2007. DOI: 10.1109/MCSE.2007.58